

BOSHLANGICH SINIFLARDA NUTQNI RIVOJLANTIRISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354218>

Ergeshbaeva Sabina

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha va boshlangich ta'lim fakulteti
2-kurs talabasi

Omonboeva Nursaule

Ilmi raxbar

Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan da’vatkor g‘oya hayotimizga tobora chuqur kirib bormoqda. Biz ayni shu asosda xalqimiz hayotini tubdan yaxshilash, inson huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi va ijtimoiy adolatni ta’minlash, innovatsion taraqqiyot borasida muhim qadamlarni qo‘ymoqdamiz.

Keng jamoatchilik, el-yurtimiz barcha ijobiy o‘zgarishlarning tashabbuskori va bunyodkoriga aylanmoqda. Mamlakatimiz fuqarolari qayerda bo‘lmasin, davlat himoyasida ekanini, qonun va adolat kuchini his etib yashamoqda.

Bugun bir haqiqatni qat’iy ishonch bilan aytish mumkin: **dunyoda turli xavf-xatarlar, manfaatlar to‘qnashuvi kuchayib borayotgan hozirgi tahlikali vaziyatda O‘zbekistonda shakllangan yangi tizim o‘zini to‘la oqlamoqda.**

Prezident Shavkat Mirziyoyev

Inson nutqi asta-sekin rivojlanadi, nutqni rivojlantirish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat.

Bola hayotining birinchi yilida nutqni o'zlashtirish uchun anatomik, fiziologik va psixologik shartlar yaratiladi. Nutqni rivojlantirishning bu bosqichi tayyorgarlik, nutq oldidan.

Hayotning ikkinchi yilidagi bola amalda inson nutqini o'zlashtiradi. Ammo bu nutq tabiatan agrammatikdir - bola allaqachon jumalarni qurayotgan bo'lsa-da, hech qanday declensions, conjugations, predloglar va bog'lanishlar mavjud emas.

Grammatik jihatdan to'g'ri og'zaki nutq bola hayotining uchinchi yilida shakllanadi, lekin bu bosqichda ham bola morfologiyada ham, so'z shakllanishida ham ko'p xatolarga yo'l qo'yadi.

O'rta va katta maktabgacha yoshda nutqning yanada rivojlanishi sodir bo'ladi va etti yoshga kelib, bola maktabga kirganida, u o'z ona tili tizimini etarli darajada o'zlashtirgan va og'zaki, og'zaki nutqni yaxshi biladi.

Maktabdagi ta'lim bolaning nutqining rivojlanishida katta o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu siljishlar bolaning nutqiga ko'plab yangi o'quv fanlarini o'rganish bilan bog'liq yangi talablar qo'yilishi bilan bog'liq.

Agar bolalar uchun maktab yoshi nutq boshqa odamlar bilan amaliy aloqa vositasi bo'lib, u shakllangan jarayonda, keyinchalik maktab yoshidagi bolalarda, bu bilan bir qatorda nutq ham bilimlar tizimini o'zlashtirish vositasidir. Tilning o'zini o'rganmasdan, savodxonlikni - o'qish va yozishni o'zlashtirmasdan turib, bolaning nutqi voqelikni tizimli

va har tomonlama bilish vazifasini bajara olmasligi aniq. Shu sababli, o'quv muhitida bolaning gapiradigan tili uning maxsus o'rganish mavzusiga aylanadi. Talaba tilning uch tomonini o'rganadi: fonetik, leksik va grammatik.

Til organish jarayonida oquvchi nutqining barcha turlari takomillashtiriladi va rivojlanadi.

Yozma tilni rivojlantirish. Ayniqsa, yozma nutq ko'proq qiymat talabaning nutqini rivojlantirishda.

Yozma tilda gapiradigan odam uchun muloqot imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi. Yozma nutqni o'zlashtirgan talaba o'z fikrini yo'q odamga yozma ravishda bayon qilishi va yetkazishi mumkin. Xuddi shunday yozma tildan foydalanib, u boshqa odamlarning fikrini o'rganishi va eng muhimi, darslik va boshqa kitoblarni o'qish orqali mustaqil ravishda bilimga ega bo'lishi mumkin.

Talabaning yozma nutqiga uning og'zaki nutqiga nisbatan ancha katta talablar qo'yiladi. U yoki bu o'quv materialining yozma taqdimoti qat'iy izchil va izchil, o'quvchi uchun ham tushunarli bo'lishi kerak.

Talabaning yozma va og'zaki nutqi birlikda rivojlanadi va bir-biriga ta'sir qiladi.

Yozma nutqni o'zlashtirish o'qish va yozish ko'nikmalarini, grammatika va imlo qoidalarini bilishni o'z ichiga oladi. Yozma tilni rivojlantirish o'qish jarayonini o'zlashtirishdan boshlanadi. T.G.Egorovning tadqiqotiga ko'ra, o'qish malakasini egallash uchta asosiy bosqichdan o'tadi.

Birinchi bosqichda - analitik - talaba harflarning nomlari va bu harflarning tegishli nutq tovushlari yordamida bo'g'inlarga, bo'g'inlardan so'zlarga qanday birlashishi bilan tanishadi.

Bu bosqichda harflarning bo'g'inga, bo'g'inning so'zga sintezi sekin va ma'lum qiyinchiliklar bilan kechadi. Bu quyidagi psixologik sabablar bilan izohlanadi: birinchidan, talaba hali harflarning grafik konturini yaxshi ajrata olmagan, shuning uchun ularni tanib olish sust va xato bilan kechadi; ikkinchidan, o'quvchi harflarni mos keladigan tovushlar bilan bog'lashda qiynaladi va ko'pincha xato qiladi. Bu so'z elementlarining sintezida kechikish va yomon tan olinishiga olib keladi.

Yozma nutqning og'izaki nutqdan yana bir farqi shuki, yozma nutqni ko'ramiz va o'qiyamiz. yozma nutqning muvaffaqiyatli chiqishi uchun yig'ilgan materialni sistemallashtirish, reja tuzish, ishning homaki nusxasini tayyorlash, matn ustida qayta ishlab takomillashtirish va oqqa ko'chirish zarur. to'g'ri va ifodali gapirish har bir o'qimishli kishi uchun hayotiy zaruriyat bo'lib qolgan hozirgi davrda o'quvchilarning nutqini o'stirish muammosi o'quv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaralmog'i kerak. shuning uchun ham olimlar k.b. barxin, b.i. sokolov m.a. ribnikova vaboshqalarning metodik asarlarida o'quvchilarning og'izaki va yozma nutqini o'zaro muvofiq holda o'stirish masalalariga alohida e'tibor berilgan. olimlar tomonidan maktabda o'qitish jarayonida ro'y berayotgan quyidagi kamchiliklar tanqid qilinadi:

1. o'qituvchilarning ko'pchiligi og'zaki nutqning hayotiy ahamiyatini hali ham yetarli tushunmayaptilar. shuning uchun ular maktab maxsus og'zaki nutq o'stirish mashqlari o'tkazishga muhtoj emas, deb hisoblab xato qilmoqdalar. bunday o'qituvchilar, o'quvchi

mukammal, bexato yozishni o'rganib borsa, ularning nutqi o'z-o'zidan o'sib boradi, deb hisoblab amalda og'zaki va yozma nutqning aloqadorligini unutib qo'yadilar.

2. o'quvchilarning nutqi mazmun jihatdan nihoyatda kambag'al va qator kamchiliklarga ega. chunki yuqori sinflarda o'qituvchi nutq masalasiga e'tibor bermaydi.

Shuning uchun o'qitish jarayonida o'quvchilar nutqiy tafakkurni o'stirish, nutq madaniyatini shakllantirish uchun o'qituvchilarga quyidagi tavsiyalardan foydalanish joiz deb hisob hisoblayman:

1. har bir o'qituvchi o'quvchi nutqini o'stirishga mo'jallangan xilma – xil metodik shakl va usullarni foydalanishi.

2. o'quvchilar uchun og'zaki nutqini o'stirishga mo'jallangan mashqlar tizimini tashkil qilish.

3. o'quvchilar og'zaki nutqni o'stirishga mo'jallangan mashqlar tizimida monologik va dialogik nutq ko'nikmasini hosil qilish.

Endilikda nutq odobi, nutqiy mahorat, notiqlik, notiqlik mahorati maktablar hayotidan keng o'rin olmog'i lozim. ayniqsa, o'qituvchining nutqida ifodalilik yetarli bo'lsa, albatta, bunday nutq bolalar nutqiga ham ta'sir etadi.

Muloqot madaniyatining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, kishilar o'rtasidagi tinchlik va osoyishtalikning eng muhim tamal toshi ekanligi avvaldan ma'lum.

Zero, barcha ma'naviy axloqiy fazilatlarining poydevori, tushunchalari, ko'nikmalri bolalikdan tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo'ladi. ma'naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, Muloqot, munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. o'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. bu o'qituvchining erkin va aniq – ravshan nutqi, o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq rivojining tarbiyasi individual uslubining haqiqiy shaxsiy xususiyatlarini o'rganish va o'quvchilar nutqining ravonligini rivojlantirish. boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqning o'sishini mustaqil tahlil qilish, o'zaro har tomonlama tavsifnomalar, o'qituvchining kuzatishlari asosida amalga oshadi. boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida nutq muomalasi haqida, "men boshqa kishilar bilan muomalada qandayman?" mavzusida suhbat o'tkazish.

2. nutqiy muomaladagi kamchiliklarni aniqlash va ularni barham toptirish yuzasidan qilingan ishlar: uyatchanlikni, tortinchoqlikni, muomala uslubidagi salbiy holatlarni yengish.

3. nutqda pedagog uchun muomalaning hissiy jihatdan qulay bo'lgan uslubini ishlab chiqishga doir topshiriqlar va ularni o'z-o'zini kuzatish ma'lumotlari bilan taqqoslash.

4. nutqiy muomalada o'z individual uslubiy pedagogik muomalaning tarkibiy qismlarini egallash sohasidagi ishlar.

Tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda, o'quvchilar nutqining o'stirilishida pedagogik muomalaning juhatlari muhim rol o'ynaydi. bu o'rinda, bir nechta bosqichlar ajratib ko'rsatiladi.

Шавкат Мирзиёев.

Дунёдаги замонавий ўқув дастурлари, ўқитиш методикаларини ўрганиб, юртимиз умумтаълим мактабларида жорий қилиш муҳимлиги таъкидланди. Халқ таълими вазирлигига ушбу тажриба асосида Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиб, 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб таълим жараёнига синов тариқасида татбиқ этиш вазифаси қўйилди.

Янги методикани самарали йўлга қўйиш учун барча мактаб ўқитувчилари видеоалоқа орқали хорижий мутахассислар иштирокида ўқитилади. Энг муҳими, бу жараёнларга педагогика йўналишидаги университет ва институтлар ҳам жалб қилиниб, педагог кадрлар тайёрлаш методикаси ҳам янгиланади. Шунингдек, математика, физика, кимё, биология ва информатика фанлари бўйича чет эллардаги илғор дарсликлар чуқур ўрганиб чиқилади

xulosa.

Jamiyatimizni erkinlashtirish g'oyasi bevosita ta'lim jarayonida o'z ifodasini topib, uni yangidan tashkil qilsih va mazmunini o'zgartirish, yanada insonparvarlashtirish, ijtimoiylashtirish va demokratlashtirish asosida ta'minlanadi.

Prezidentimiz i.a.karimov ta'kidlaganidek, "jamiyatni ma'naviy jihatdan yangilamay, respublika fuqarolarining yangi avlodini tarbiyalamay, erkin, mustaqil fikrlovchi shxsn shakllantirmay turib, farovon, qudratli demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyatini barpo etib bo'lmaydi".

Kelajagimiz bo'lgan yoshlarning erkin fikrlovchi, barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun ularni har tomonlama rivojlantirish zarur. ularning psixologik, jismoniy va ijtimoiy jihatlarni o'rganib, o'zlarini erkin tutishi va fikrini mustaqil ifodalashida to'siq bo'ladigan salbiy psixologik holatlarni aniqlash va bartaraf etish lozim. negaki bu holatlar faqatgina yoshlarning bilim olishida to'siq bo'lib qolmasdan, balki ularning o'z-o'zini past baholashiga ham olib keladi va bu narsa o'z navbatida shaxsning boshqa psixik jarayonlarining normal rivojlanishida salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatimizning istiqloq yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish uning milliy zaminini mustahkamlash zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmasi darajasiga chiqarishga katta ahamiyat berib kelinmoqda.

Ta'limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shxsnning shakllanishiga olib keladi. o'zining qadr-qimmatini anglaydigan idorasi baquvvat, imoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni tarbiyalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. ana shunday keyin ongli turmmush kechirish jamiyat hayotining bosh mezoniga aylanadi. shunda inson o'z aqli, o'z tafkkuri, o'z mehnati, o'z mas'uliyati bilan ongli tarzda ozod va hur fikrli inson bo'lib yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Maktab va hayot. Ilmiy-metodik jurnal. sonlari
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. 2000 yil
3. Boshlang'ich ta'lim. 2007. 9-soni

